

KAMELIYA BUTASINING BIOEKOLOGIYASI VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARI

¹Asadullayeva Dilnozaxon Asadullox qizi, ²Mashrabjonova Maftunaxon Umidjon qizi

¹assistent TDAU, ²TDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050145>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kameliya butasining (*Camellia*) bioekologiyasi va ekologik xususiyatlari batafsil tahlil qilinadi. Kameliya butalari, asosan, Osiyo mintaqasida tarqalgan bo‘lib, ularning ko‘plab turlari go‘zalligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Kameliya butalari, o‘zining o‘ziga xos ekologik xususiyatlari bilan, tuproqni mustahkamlash, havo sifatini yaxshilash va biologik xilma-xillikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Kalit so‘zlar: kameliya butasi, ekologik xususiyatlar, bioekologiya, iqlim sharoitlar, to‘g‘li hududlar, muhit.

Abstract. This article analyzes in detail the bioecology and ecological features of the camellia bush (*Camellia*). *Camellia* bushes are mainly distributed in the Asian region, and many of their species are distinguished by their beauty and diversity. *Camellia* bushes, with their unique ecological properties, play an important role in strengthening the soil, improving air quality and increasing biodiversity.

Keywords: camellia bush, ecological features, bioecology, climatic conditions, highlands, environment.

Аннотация. В данной статье подробно анализируются биоэкология и экологические характеристики кустарника камелии (*Camellia*). Кустарники камелии распространены в основном в азиатском регионе, и многие ее виды отличаются красотой и разнообразием. Кусты камелии, обладающие уникальными экологическими свойствами, играют важную роль в укреплении почвы, улучшении качества воздуха и увеличении биоразнообразия.

Ключевые слова: кустарник камелия, экологические свойства, биоэкология, климатические условия, горные территории, среда.

Kameliya butasi odatda uzunligi 1,5 metr lekin vaqti-vaqti bilan 11 metr uzunlikdagilari ham uchraydi. Ba‘zi yetishtiriladigan navlar o‘lchami 12 metr yoki undan ko‘pga yetadi. Yosh novdalar binafsha jigarrang bo‘lib, ular yoshi katta novdalar kulrang jigarrang bo‘ladi. Navbatma-navbat joylashtirilgan teri barglari tepada to‘q yashil, pastki qismida ochroq, odatda barglar uzunligi taxminan 2,5-3 smga yetadi. Bargning asosi qirrali (qizsimon), chetlari juda nozik tishli (sariq) va uchi biroz o‘tkir. Yovvoyi tabiatda gullash yanvar-mart oylarida sodir bo‘ladi. Gullar novdalar bo‘ylab, ayniqsa uchlarida paydo bo‘ladi. Ular yolg‘iz yoki juft bo‘lib uchraydi va uzunligi 2,5-6 sm. Meva uchta bo‘linmali (lokulyar) globus shaklidagi kapsuladan iborat bo‘lib, ularning har birida diametri 1-2 sm bo‘lgan bir yoki ikkita yirik jigarrang urug‘lar mavjud. [1,2]

Yovvoyi tabiatda meva berish sentabr-oktabr oylarida sodir bo‘ladi. *Camellia japonica* barglari ba‘zi Lepidopteralarning tirtillar tomonidan yeyiladi, masalan, engrailed (*Ectropis crepuscularia*). Yapon oq ko‘z qushi (*Zosterops japonica*) *Camellia japonica*ni changlaydi.

Rasm – 1. Kameliya butasining guli, barg, meva ko‘rinishi

Kameliya butasi (*Camellia*) — o‘zining go‘zalligi, rang-barang gullari va yashil barglari bilan tanilgan, asosan Osiyo mintaqasida tarqalgan o‘simlikdir. Ushbu o‘simliklar, nafaqat estetik jihatdan, balki ekologik ahamiyati bilan ham e‘tiborni tortadi. Kameliya butasi, o‘zining bioekologik xususiyatlari va muhitga moslashuvchanligi bilan ajralib turadi, bu esa uni turli iqlim sharoitlarida o‘stirishga imkon beradi. Kameliya butasi, asosan, subtropik va mo‘tadil iqlim sharoitlarida o‘sadi. Ular ko‘pincha tog‘li hududlarda, o‘rmonlar va o‘rmon chekkalarida uchraydi. Kameliya o‘simliklari, o‘zining o‘sish sharoitlariga nisbatan talabchan bo‘lib, nam va yaxshi drenajlangan tuproqlarda yaxshi rivojlanadi. Ular, shuningdek, quyosh nuri va soyani muvozanatlashni talab qiladi, bu esa ularning o‘sishi va gullashi uchun muhimdir. Kameliya butasining ekologik xususiyatlari, uning turli xil iqlim sharoitlariga moslashish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Ular, o‘zining kuchli ildiz tizimi orqali tuproqdan oziq moddalarni samarali ravishda olishadi va shu bilan birga, atrof-muhitga moslashish imkoniyatini oshiradilar. Kameliya o‘simliklari, shuningdek, o‘zining gullari orqali polinatorlarga (masalan, asalarilar va qushlar) oziq-ovqat manbai bo‘lib xizmat qiladi, bu esa ekosistemada biologik xilma-xillikni saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Kameliya butalari ekosistemalarda biologik xilma-xillikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ular turli xil o‘simlik va hayvon turlari uchun yashash muhitini taqdim etadi. Kameliya butalarining ildiz tizimi tuproqni mustahkamlaydi va eroziyasini kamaytiradi. Ular tuproqni bog‘lab turish orqali suvning eroziv ta‘siridan himoya qiladi [5]. Bu, ayniqsa, tog‘li yoki qiyaliklarda muhimdir, chunki bu hududlarda tuproqning eroziya bo‘shi ko‘proq uchraydi. Kameliya butalari, shuningdek, tuproqning kislotali muhitini saqlab qolishga yordam beradi, bu esa boshqa o‘simliklar uchun qulay sharoit yaratadi. Kameliya butalari havo sifatini yaxshilashda ham muhim rol o‘ynaydi. Ular karbonat angidridni so‘rib, kislorod chiqaradi, bu esa havo ifloslanishini kamaytiradi. Shuningdek, kameliya butalari havodagi zararli moddalarni, masalan, og‘ir metall va boshqa kimyoviy birikmalarni so‘rib olish qobiliyatiga ega. Bu, ayniqsa, shahar hududlarida havo sifatini yaxshilashda muhimdir.

Kameliya butalari iqlim o‘zgarishiga nisbatan chidamli bo‘lishi bilan ajralib turadi. Ular qishki sovuqlarga va quruq sharoitlarga moslashishga qodir. Bu xususiyatlari ularni iqlim o‘zgarishi ta’sirida ko‘proq barqaror ekosistemalarda saqlashga yordam beradi. Kameliya butalari, shuningdek, iqlim o‘zgarishiga moslashish uchun zarur bo‘lgan genetik xilma-xillikni ta’minlaydi. Ular biologik xilma-xillikni oshirish, tuproqni himoya qilish, havo sifatini yaxshilash va iqlim o‘zgarishiga chidamlilikni ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, kameliya butalarini saqlash va ularni ekosistemalarda ko‘paytirish, nafaqat ularning go‘zalligidan bahramand bo‘lish, balki ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun ham zarurdir. Ekologik muvozanatni saqlashda kameliya butalarining roli har doim e’tiborda bo‘lishi kerak [3,4].

Xulosa

Kameliya butasi (*Camellia*) o‘zining bioekologik xususiyatlari va ekologik ahamiyati bilan ajralib turadi. Ular asosan nam va soyali joylarda o‘sib, yaxshi drenajlangan kislotali tuproqlarda rivojlanadi. Kameliya butalari fotosintez jarayoni orqali oziqlanib, qalamchasi urug‘idan, parhesh orqali ko‘payadi, bu esa ularni ekosistemalarda muhim rol o‘ynovchi o‘simliklarga aylantiradi. Ular nafaqat go‘zallik manbai, balki biologik xilma-xillikni saqlash, tuproqni himoya qilish va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishda ham muhim ahamiyatga ega. Kameliya butalarining ekologik xususiyatlarini tushunish va saqlash, kelajak avlodlar uchun barqaror va sog‘lom muhit yaratishda zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Асадуллаева Д. А. БИОЛОГИЧЕСКИЕСВОЙСТВАЕЖЕВИКИСИЗОЙ (RUBUS CAESIUS) ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯ УЗБЕКИСТАНА //ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS JUNE. – 2023. – С.6-7.
2. Асадуллаева Д. А., Эгамбердиев Ш. Б. ҲИНД НАСТАРИНИ (*LAGERSTROEMIA INDICA*) БИОЭКОЛОГИЯСИ ВА ФЕНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 453-458.
3. Кайимов А., Жураев Ж. М. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДОНОСНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 1049-1052.
4. Жавлон Мирзатиллаевич Жураев, Мансур Зарипбаевич Холмуротов, Камола Абдулходи Кизи Халилова БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН МЕДОНОСНОЙ ЛИПЫ // Academic research in educational sciences. 2021. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/biomorfologicheskie-svoystva-semyan-medonosnoy-lipy> (дата обращения: 04.11.2024).
5. "Ecology and Management of *Camellia*" - Kondo, K. (2018) - Kameliya butalarining ekologiyasi va boshqaruvi haqida ilmiy maqolalar.